

QORAQALPOQ MILLIY XALQ QO'SHIQLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6869549>

Rametullaeva Gu'iparshin

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Fakultet: Pedagogika Musiqa talimi yunalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Qoraqalpoq xalqining milliy xalq qo'shiqlari haqida soʻz yuritilgan boʻlib, u yerda yashovchi xalqlar- turkman, Xorazm o'zbeklari, qoraqalpoqlar orasida keng ijro etiladigan dostonlar yozilgan.*

Kalit soʻzlar: *mifologik, afsonaviy-she'riy, epik an'analar, "kosik" (qo'shiq), doston hirgoya qilish, musiqiy meros, ohang.*

Qoraqalpoq xalqining musiqa madaniyati juda uzoq tarixga ega. Tarixiy taraqqiyot davomida xalq mumtoz musiqasi, an'anaviy kasbiy musiqa, xalq bastakorlik yo'llari, shuningdek, folklor - havaskorlik musiqiy merosi singari shaklan va usluban bir-biriga yaqin ijrochilik ko'rinishlari bir-birini to'ldirib keldi. Ushbu musiqiy merosimiz bugungi kunimizda ham ma'naviy madaniyatimizning bir bo'lagi sifatida namoyon bo'lmoqda.

«Xalqimizning kelajagi, - deb yozadi birinchi Prezidentimiz Islom Karimov, - eng avvalo, uning o'ziga, ma'naviy qudratiga va milliy ongining ijodiy kuchiga bog'liqdir. Moddiy farovonlikka tabiiy intilish millatning ma'naviy va aqliy o'sish ehtiyojiga g'ov bo'lmasligi lozim. Ma'naviylik va ma'rifiylik xalqimizning ko'p asrlik tarixi davomida doimo uning eng kuchli o'ziga xos xususiyati bo'lib keldi».

Ushbu tamoyillardan kelib chiqib, ma'naviy jabhalarning barcha yo'nalishlari o'zlarining maqsad va vazifalarini belgilab olishlari zarur bo'ladi. Ayniqsa, bu jabhada musiqiy madaniyatning ma'naviy hayotdagi o'ziga xos o'rnini baholash, uning tahsirchanlik kuchini mustaqillik mafkurasi tomon yo'naltirish uning bosh mezon ekanligini anglash muhimdir. Madaniy hayotda bugungi kunda shu tamoyilga ko'ra siljishlar kuzatilmoqda. Ijodkorlarning fikri- zikri ana shu tamoyillar yo'liga yo'naltirilgan desak, xato qilmagan bo'lamiz.

Qadimgi sivilizatsiyalar chorrahasida joylashgan Qoraqalpog'iston o'ziga xos boy madaniy va tabiiy merosga ega. Viloyatdagi arxeologik yodgorliklar, xalq hunarmandchiligi va san'ati, o'simlik va hayvonot dunyosi, shuningdek, muzeylar, jumladan, Qoraqalpog'iston davlat san'at muzeyi

nomidagi. I.V.Savitskiy eng boy merosni tashkil etib, O'zbekistonda ham, uning chegaralarida ham olimlar va keng jamoatchilikda katta qiziqish uyg'otdi.

Qoraqalpoq xalqining milliy musiqa madaniyati, Xorazm vohasi hamda butun O'rta Osiyo va Yaqin Sharq mintaqalarining boy mifologik, afsonaviy-she'riy, epik an'analarga asoslangan. Tarixiy jihatdan uning, umumiy- turkiy, shuningdek, milliy badiiy amaliyotga moslashtirilgan shomon tarkibiy qismlari bilan bog'liqligi kuzatiladi. Shuning uchun, Amudaryoning quyi oqimida yashovchi xalqlar- turkman, Xorazm o'zbeklari, qoraqalpoqlar orasida "G'arib oshiq va Shohsanam", "Go'ro'g'li", "Sayotxon va Xamro" va boshqa dostonlarning tarqalishi odatiy xol hisoblangan.

Qoraqalpoqlarning she'riy ijodi, musiqa bilan uzviy bog'liq. Har qanday she'riy asarning yillar mobaynida xalq orasida bo'lishiga, uni faqatgina musiqa bilan qayta ishlash orqali bilan erishish mumkin bo'lgan. O'tmishdagi taniqli qoraqalpoq shoirlari, bir vaqtning o'zida turli musiqiy asboblarini chala oladigan musiqachilar va qo'shiqchilar - jirau yoki baxshilar bo'lishgan. An'anaviy musiqiy va she'riy ijod namunasi bu oddiy she'rga asoslangan "kosik" (qo'shiq) hisoblanadi. Qo'shiq musiqasi, musiqiy asboblar musiqasi yoki doston hirgoya qilish noma atamasi bilan ta'riflanadi.

Qoraqalpoqlarning musiqiy merosi, ularning og'zaki va musiqiy ijodini aks ettiruvchi bir afsona bilan bog'liq: "Butun dunyo bo'ylab sayohat qilib chiqqan qo'shiq, kunlardan bir kun, qoraqalpoqlarning manzilgohlaridan biriga tunash uchun to'htabti. Ko'rinmas va eshitilmas mehmon mehmonning tashrifi to'g'risidagi habar har tomonga tarqabti. Quvnoq ovulga to'plangan sanoqsiz qoraqalpoqlar hayratomuz mehmonni tundan kun chiqquncha, toki qo'shiq uhlashga yotmagunicha eshitishibti. Shundan so'ng qoraqalpoqlarning xotirasida ushbu kuylovchi mehmon haqidagi minglab hikoyalar, ertaklar, qo'shiqlar saqlanib qolibti."

Musiqiy madaniyat o'zining serqirraligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, o'zining chuqur ildizlari qadimgi davrlarga yetib boradigan qoraqalpoq xalqining boy musiqa merosi hozirgi kundalik hayotimizdan ham tushgani yo'q. U xalq ijodining yuksak namunalari, folklor ijrochiligi, kuy tuzilishi, mazmunan rivojlangan cholg'u va ashula asarlari, dostonlar ijrochiligi hamda murakkab ijrochilik turkumi atalmish maqom musiqasini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, xalq musiqiy madaniyatida o'zlarining barcha davrlarda sezilarli hissalarini qo'shib kelayotgan xalq bastakorlarining ijodi ham salmoqli o'rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ma'ruza matnini tayyorlashda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, professor Ravshan Yunusov materiallaridan foydalanildi.
2. World Commission on Environment and Development (the Brundtland Commission), 1987, *Our Common Future*, Oxford, Oxford University Press.
3. A. M. Hasna, 2007, 'Dimensions of Sustainability', *Journal of Engineering for Sustainable Development: Energy, Environment, and Health*, Vol. 2, No. 1, pp. 47–57.
4. Ziyo.uz